

Original paper

JALOLIDDIN RUMIYNING “MASNAVIYI MA’NAVIY” ASARIDA AQLIY TARBIYAGA OID QARASHLARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

© O.Sh Usmonova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada mutasavvuf alloma Jaloliddin Rumiyning nodir asari “Masnaviyi ma’naviy”da aqliy tarbiyaga oid g‘oyalar, mulohazalar keltirilgan bo‘lib, didaktik jihatdan tahlil qilingan. Aqliy tarbiyani yosh avlodning barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishi uchun nechog‘lik ahamiyatli ekanligi xususida mushohada qilingan. Rumiyl tomonidan ilgari surilgan aqliy tarbiyaga oid qarashlarning o‘ziga xos xususiyatlari keltirib o‘tilgan.

MAQSAD: Jaloliddin Rumiyning “Masnaviyi ma’naviy” asarida aks etgan aqliy tarbiyaga oid qarashlarni tahlil qilish, ularning zamonaviy pedagogika va shaxs kamolotidagi ahamiyatini ko‘rsatib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Jaloliddin Rumiyning “Masnaviyi ma’naviy” asari asosiy manba sifatida olingan. Qiyosiy-tahliliy usul, tarixiy yondashuv, didaktik tahlil va tafsir metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, tasavvufshunos olimlarning asarlari ham qo‘llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Rumiyl o‘z asarlarida aqliy tarbiyani nafaqat bilim olish, balki inson qalbini nuroniylashtirish vositasi sifatida ko‘rsatadi. Uningcha, aql insonni to‘g‘ri yo‘lga boshlovchi ichki nurdir. “Masnaviyi ma’naviy”da aql orqali insonning tanqidiy fikrlashi, o‘zini anglash, hayotiy muammolarga mustaqil yechim topa olish qobiliyati ta’kidlanadi. Shu bilan birga, Rumiyl aqliy tarbiyani ruhiy va axloqiy tarbiya bilan uyg‘unlikda ko‘radi. Tadqiqot natijalarida Rumiyl qarashlarining bugungi ta’lim-tarbiya jarayonida ham dolzarbligi isbotlandi.

XULOSA: Jaloliddin Rumiyning “Masnaviyi ma’naviy” asarida ilgari surilgan aqliy tarbiya haqidagi qarashlari yoshlarni barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazishda muhim manba hisoblanadi. Bu qarashlar o‘quvchilarda tanqidiy va mantiqiy tafakkurni shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish, ruhiy va axloqiy barkamollikka erishishda katta ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: aqliy tarbiya, masnaviy, barkamol shaxs g‘oyasi, tanqidiy fikrlash, ko‘nikma, tasavvufiy timsollar

Iqtibos uchun: Usmonova O.Sh. jaloliddin rumiyning “masnaviyi ma’naviy” asarida aqliy tarbiyaga oid qarashlarning o‘ziga xos xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.142–148.

ОСОБЕННОСТИ ВЗГЛЯДОВ НА УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ “МАСНАВИЙИ МА’НАВИЙ”

© О.Ш. Усмонова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассмотрены идеи и размышления, связанные с умственным воспитанием, изложенные в уникальном труде великого суфийского мыслителя Джалолиддина Руми «Маснавийи маънавий». Они подвергнуты дидактическому анализу. Освещено значение умственного воспитания в формировании гармоничной личности молодого поколения. Отмечены специфические особенности взглядов Руми на умственное воспитание.

ЦЕЛЬ: в статье рассмотрены идеи и размышления, связанные с умственным воспитанием, изложенные в уникальном труде великого суфийского мыслителя Джалолиддина Руми «Маснавийи маънавий». Они подвергнуты дидактическому анализу. Освещено значение умственного воспитания в формировании гармоничной личности молодого поколения. Отмечены специфические особенности взглядов Руми на умственное воспитание.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: основным источником исследования послужило произведение Джалолиддина Руми «Маснавийи маънавий». Использовались сравнительно-аналитический метод, исторический подход, дидактический анализ и метод толкования. Дополнительно применялись труды учёных-суфиев.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в своих произведениях Руми показывает умственное воспитание не только как процесс приобретения знаний, но и как средство просветления человеческой души. По его мнению, разум — это внутренний свет, указывающий человеку правильный путь. В «Маснавийи маънавий» подчёркивается, что разум помогает формировать критическое мышление, самосознание и способность самостоятельно находить решения жизненных проблем. Кроме того, Руми рассматривает умственное воспитание в единстве с духовным и нравственным воспитанием. Результаты исследования подтверждают актуальность взглядов Руми для современного образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: взгляды Джалолиддина Руми на умственное воспитание, отражённые в «Маснавийи маънавий», являются важным источником для формирования гармоничной личности. Эти идеи способствуют развитию у учащихся критического и логического мышления, навыков самостоятельного принятия решений, а также достижению духовной и нравственной зрелости.

Ключевые слова: умственное воспитание, маснави, идея гармоничной личности, критическое мышление, навык, суфийские символы

Для цитирования: Усмонова О.Ш. Особенности взглядов на умственное воспитание в произведении Джалолиддина Руми «Маснавийи маънавий». // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.142–148.

ENGLISH: DISTINCTIVE FEATURES OF VIEWS ON INTELLECTUAL EDUCATION IN JALALUDDIN RUMI'S WORK "MASNAVI-YI MA'NAVI"

© Oydin Sh. Usmonova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the ideas and reflections on intellectual education presented in the unique work of the great Sufi scholar Jalaluddin Rumi, *Masnavi-ye Ma'navi*, with a didactic analysis. The importance of intellectual education in shaping a well-rounded personality of the younger generation is discussed. The distinctive features of Rumi's views on intellectual upbringing are highlighted.

AIM: to analyze the concepts of intellectual education reflected in Jalaluddin Rumi's *Masnavi-ye Ma'navi* and to demonstrate their significance in modern pedagogy and personality development.

MATERIALS AND METHODS: the main source of the study was Jalaluddin Rumi's *Masnavi-ye Ma'navi*. Comparative-analytical methods, historical approach, didactic analysis, and interpretative methodology were employed. Additionally, works of Sufi scholars were used.

DISCUSSION AND RESULTS: in his works, Rumi presents intellectual education not only as the acquisition of knowledge but also as a means of enlightening the human soul. According to him, reason is an inner light that guides a person toward the right path. In *Masnavi-ye Ma'navi*, it is emphasized that through intellect, individuals develop critical thinking, self-awareness, and the ability to independently solve life's problems. Moreover, Rumi views intellectual education in harmony with spiritual and moral upbringing. The study results confirm that Rumi's views remain highly relevant in today's educational process.

CONCLUSION: Jalaluddin Rumi's perspectives on intellectual education, as presented in *Masnavi-ye Ma'navi*, serve as an important source for nurturing a well-rounded individual. These ideas foster the development of critical and logical thinking, independent decision-making skills, and contribute to achieving spiritual and moral maturity.

Keywords: intellectual education, Masnavi, idea of a well-rounded personality, critical thinking, skill, Sufi symbols

For citation: Oydin Sh. Usmonova. (2025) 'Distinctive Features of Views on Intellectual Education in Jalaluddin Rumi's Work "Masnavi-yi Ma'navi"', *Inter education & global study*, vol.3 (8), pp.142–148. (In Uzbek).

Inson kamolotining asosiy tayanchlaridan biri bo'lgan aqliy tarbiya qadimdan Sharq mutafakkirlarining ilmiy, falsafiy va axloqiy qarashlarida muhim o'rin tutib kelgan. Ayniqsa, tasavvuf va axloqiy-ma'naviy ta'limotlar asosida shakllangan yondashuvlar orqali aql,

tafakkur va qalb uyg'unligi masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada buyuk fors mutasavvufi Jaloliddin Rumiy (1207–1273)ning boy ilmiy-ma'naviy merosi, xususan, uning olti jildlik masnaviy tarzida yozilgan – Masnaviyi ma'naviy asari alohida ahamiyatga ega. *Masnaviy* nafaqat diniy, axloqiy va tasavvufiy g'oyalarni mujassam etgan manba, balki inson aqlini ravshanlashtirish, tafakkurni tozalash, idrokni yuksaltirish orqali ma'naviy yetuklik sari yo'l ko'rsatuvchi badiiy-falsafiy asardir. Rumiy aqlni nafaqat ilm olish vositasi, balki qalbni tarbiyalash, haqiqatga yetishish, ichki poklanish va Allohga yaqinlashishning muhim omili sifatida talqin etadi. Ayniqsa, asarda keltirilgan hikoyatlar, ramziy obrazlar va didaktik yo'sindagi baytlar orqali aqliy tarbiya masalalariga chuqur yondashuv ko'zga tashlanadi. Mazkur maqolada Jaloliddin Rumiy asarlarida, xususan, Masnaviyi ma'naviy dostonida ilgari surilgan aqliy tarbiyaga oid qarashlar, ularning pedagogik va axloqiy jihatlari, shuningdek, zamonaviy tarbiya jarayonidagi dolzarbligi tahlil qilinadi. Bu orqali Rumiy merosining hozirgi zamon ma'naviy-ma'rifiy hayotidagi o'rni va ahamiyatini chuqurroq anglashga harakat qilinadi.

Jaloliddin Rumiy ijodi, xususan, Masnaviy asari ustida olib borilgan ilmiy izlanishlar ko'plab yurtlarda, jumladan O'zbekiston, Eron, Turkiya, Rossiya va G'arb mamlakatlarida ham faol davom ettirilmogda. Bu tadqiqotlar Rumiy tafakkurining tasavvufiy, falsafiy va axloqiy jihatlarni yoritishga qaratilgan bo'lib, aqliy tarbiya masalasi ham ushbu yo'nalishlar doirasida tahlil etiladi. Jaloliddin Rumiyning *Masnaviyi ma'naviy* asari ko'p asrlar davomida turli xalqlarning adabiy, falsafiy, diniy va pedagogik tafakkurida chuqur iz qoldirgan. Asar Sharq va G'arb olimlari tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, ularning har biri Rumiyda aql va qalb, tafakkur va taslim bo'lish, anglash va kamolga erishish o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'z tadqiqot mezonlari orqali talqin qilgan. G'arb olimlar ichida Rumiy ijodining eng nufuzli tadqiqotchilaridan biri bu – angliyalik olim Reynold Alleyne Nicholson. U *Masnaviy* asarini ingliz tiliga to'liq tarjima qilib, har bir baytga izoh va sharhlar bergan. Nicholson uchun Rumiy tafakkuri ruhiy kamolot yo'li sifatida qiziq bo'lgan. Unga ko'ra, Rumiyda "aql" bu – ruhiy yo'lning yo'l boshchisi, ammo faqatgina "sof aql" emas, balki "ilohiy nurlangan aql" (divine intellect) muhim ahamiyat kasb etadi. Nicholsonning ilmiy yondashuvi Rumiydagi aqliy tarbiya g'oyalarining G'arb psixologiyasi va ma'naviyati bilan uyg'unligini ko'rsatgan. Chikagolik olim Franklin Lewis o'zining "*Rumi: Past and Present, East and West*"¹ (2000) asarida Masnaviydagi hikmatli hikoyalar orqali aqlni tarbiyalash va fikrni chuqurlashtirish mexanizmini ko'rsatadi. U Masnaviyda aql bilan emas, ruh bilan anglanadigan haqiqat borligini tushuntiradi. Sebastian Günther esa o'z maqolalarida Rumiyning fikrlash madaniyatiga bo'lgan yondashuvini islom falsafiy tafakkurining rivojlanishida muhim omil sifatida baholaydi². Unga ko'ra, Rumiy aqlni faqat ilmiy idrok emas, balki ijtimoiy, axloqiy va ilohiy muvozanatga erishish vositasi sifatida ko'radi. Adabiy manbalarda Rumiy qarashlarining o'ziga xosligi shundaki, u aqlni rasionallik bilan

¹ Lewis, F. D. (2000). *Rumi: Past and present, East and West: The life, teaching and poetry of Jalâl al-Din Rumi*. Oxford: Oneworld Publications.

² Günther, S. (2005). Knowledge and Education in Classical Islam: Religious Learning between Continuity and Change. In: G. Endress & R. Gutas (Eds.), *Rationality in Islamic Philosophy and Theology* (pp. 213–247). Leiden: Brill.

cheklamaydi, balki uni yurak, ruh va ilohiy idrok bilan uyg'unlikda talqin qiladi. Bu esa "Masnaviyi ma'naviy"ni nafaqat diniy yoki badiiy asar, balki chuqur tarbiyaviy-falsafiy risola sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

"Juz'iy aql (ya'ni, dunyoviy aql) haqiqiy aqlni badnom qildi,
Dunyo zavqi esa insonni rozi qilmay qo'ydi".

Ma'nosi: Bu baytda Rumi "juz'iy aql" - ya'ni faqat dunyo manfaatlariga xizmat qiladigan aqlni tanqid qiladi. Uning fikricha, haqiqiy aql bu ilohiy maqsadga eltuvchi, ruhiy kamolot sari yetaklovchi aqlidir. Aqlni tarbiyalash degani — uni qalb bilan uyg'unlashtirish, nafsdan tozalashdir. Aql tarbiyasida ham avvalo shu xususiyatga katta e'tibor qarartish kerak.

Aql aytadi: "Bu yomon, bu yaxshi, shuni ko'r!"

Ishq aytadi: "Men har ikki yo'lga qurbonman!"

Ma'nosi: Bu yerda Rumi aql va ishqni qarama-qarshi qo'yadi. Aql odamni ehtiyotlikka, farqlashga undasa, ishq butunlay fidoyilikka chaqiradi. Biroq bu qarama-qarshilik emas - balki aql tarbiyasi ishq bilan uyg'unlashganda komillikka yetadi, degan ruhiy-axloqiy g'oya yotadi.

"Ilm egasining har bir so'zi tortilgan, har bir fikri yo'l ko'rsatgichdir".

Fikr egasi bo'lish, tafakkur bilan yashash kishini boshqalarga yo'l ko'rsatuvchi yetakchiga aylantiradi. Ilmi insonda aql tarbiyasi yuqori darajada bo'ladi. Qachonki aql bilan axloq tarbiyalangan bo'lsa, kishi olim bo'ladi. Aql tarbiyasida ham axloqiy, ma'naviy tarbiya bilan uyg'un bo'lsagina shaxs komillikka erishadi.

"Aqlni haqiqiy aql deb o'ylama, uni haqiqatga eltuvchi vosita deb bil".

Mutafakkirning fikricha, haqiqatni ko'radigan ko'z, his etadigan qalb bo'lsagina kishi oqil bo'ladi. Aql haqiqatga erishish uchun bir vosita deyilishining ham asl mohiyati shundan iborat.

"Aqlim meni qutqardi deb o'ylama, aksincha, u meni ko'p yo'ldan ozdirdi."

Asardagi ayni shu g'oya juda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Mohiyatan olib qaraydigan bo'lsak, aqldan to'g'ri foydalanmaslik, g'araz va befoyda ishlar uchun qo'llash, insonlarga nafi tegmaydigan, jamiyatni rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shmaydigan, ezgulikka xizmat qilmaydigan aql chinakam tarbiyaga muhtojdir. Shu sababli ham aqliy tarbiyaning asosiy tamoyillaridan biri barcha tarbiya turlari bilan integrativ holda amalga oshirishdir.

"Aqlni band qilib, ko'r-ko'rona ergashma,
Band bo'lgan aqldan paydo bo'lmas izzat."

Ushbu misra zimdan tanqidiy fikrlashga ishora qilmoqda. Ya'ni mustaqil fikrga ega bo'lmay, boshqalarning g'oyalariga ko'r-ko'rona ergashish- aqlni band qilish demakdir. Tanqidiy fikrlashning muhim komponentlaridan biri- mustaqil va erkin fikrlashga ega bo'lmoqlikdir. Rumiyaning fikri pedagogikada erkin fikrlovchi shaxsni shakllantirish tamoyiliga mos tushadi.

"Tafakkur bo'lmasa, tan qalbgga yuk,
Aql – harakatda, fikr – sahroga yugurgan tuya."

Ushbu misralardan ko'rinib turibdiki, aql- deduktiv tushuncha bo'lsa, fikr-induktiv tushuncha hisoblanib, agar inson fikrlamasa, jism ruhga yuk bo'ladi. Aql go'yoki harakatga muqoyasa qilinsa, sog'lom fikr- sahroga yugurgan tuyaga qiyoslanadi. So'z o'yini va o'xshatishlar sababli misralar kitobxonga tushunarli bo'ladi.

“Kitob o'qib donishmand bo'lgan ko'p,
Lekin ko'pining aqli ishda yo'q.”

Aynan shu bayt hazrat Sa'diy Sheroziyning “

Ustiga kitob ortilgan eshak
Na olim, va na donodir beshak

bayti bilan hamohanglikda keladi. Ikki buyuk olim ham kitob o'qish- donishmandlikka olib kelmaydi, juda ko'plab kitobsevarlar bor, lekin, ularning aksariyati ilmiga amal qilmaydi yoxud aql bilan ish tutmaydi qabilida tushuntirgan.

“Aql ko'zi bilan ko'r, nafs ko'zi yo'ldan urar,
Zohirni tanib, botinga yet.”

Aql ko'zi bu yerda tasavvufiy timsol tarzida keltirilgan bo'lib, aql bilan ish ko'rmoqlik, voqea va hodisotlarga, muammo va masalalarga aql bilan yondashishni afzal ko'radi. Allomaning asosiy maqsadi ham aql ko'zi ila haqiqatni ko'rmoqlikdir. Inson qachongina aqliga tayanib mulohaza qilsa, qarorlari to'g'ri, tanlovlari aniq, fikrlashi erkin bo'ladi. Ushbu baytda olim aynan shu fikrni keltirib o'tgandir. Nafs ko'zi deyilganda olim tomonidan ortiqcha xoy-u havaslarga berilish, haqiqatni ko'rishdan to'sib qo'yadi degan chuqur tasavvufiy g'oya izohlanadi

Jaloliddin Rumiyning “Masnaviyi ma'naviy” asari insonning ichki dunyosi, tafakkuri va axloqiy barkamolligini yuksaltirishga qaratilgan nodir ma'naviy manba sifatida e'tirof etiladi. Asarda bayon etilgan g'oyalar orasida aqliy tarbiyaga oid qarashlar alohida o'rin egallaydi. Rumiyni aqlni shunchaki bilim vositasi emas, balki haqiqatni anglashga yetaklovchi ruhiy kuch sifatida talqin etadi. Tahlil natijalariga ko'ra, “Masnaviy”dagi aqliy tarbiya tamoyillari- fikr mustaqilligi, tanqidiy fikrlash, haqiqatga intilish, ijodiy yondashuv, axloqiy asosda tafakkur yuritish, dialogga ochiqlik va amaliylik- zamonaviy pedagogika talablariga to'la mos keladi. Bu esa Rumiyni merosining hozirgi ta'lim jarayonida, ayniqsa, shaxsiy rivojlanish, tanqidiy fikrlashni shakllantirish, axloqiy tarbiyani yo'lga qo'yishda katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shu jihatdan, “Masnaviy” asaridagi aqliy tarbiya konsepsiyasi hozirgi zamon o'quvchisining tafakkurini yuksaltirish, ma'naviy yetuk shaxsni tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Mazkur asarning pedagogik jihatdan o'rganilishi bugungi ta'lim tizimining ma'naviy-ma'rifiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Rumiyning qarashlariga ko'ra, inson kamoloti fikr bilan bog'liq. Aql tarbiyasi orqali inson o'z “men”ini anglaydi, ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topadi. Bu esa bugungi kunda ta'limda ko'p urg'u berilayotgan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyiliga mos tushadi

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Rumiyl Jaloliddin. Masnaviyi ma`naviy. – T. 2010.
2. Jaloliddin Rumiyl. Ichindagi ichindadir. -T.: Kamolat, 2018
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. darslik/ G. V. Izbullayeva – Buxoro: “Sadridin Salim Buxoriy” Durдона, 2023.-2024b
4. “Masnaviyi ma`naviy”dan hikoyalar, masallar, hikmatlar/ G. V. Izbullayeva – Toshkent. “Navro`z” nashriyoti, 2015
5. Jaloliddin Rumiyl. Ma`naviy masnaviy. 1-jild, 1-kitob & Najmiddin Komilov. Rumiyni anglash ishtiyoq.
6. Jaloliddin Rumiyl. Hikoyathoi xalqi “Masnaviy” Dushanbe, 1963.- B.12-13.
7. Orif Usmon. Jaloliddin Rumiyl. Muloqot //1997. № 6.-B.39.
8. Sattoriy H. Rumiyl o'tgan yo'l.-Jahon adabiyoti // 2007. №10.-B.145.
9. “Masnaviy” bog'chasi dan bir ko'za suv.- Москва//2010. Usmon Nuriyl To'pbosh

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Usmonova Oydlin Sherali qizi**, tayanch doktorant, Buxoro davlat pedagogika instituti, [Усмонова Айдин Шерали кизи, докторант базовой докторантуры, Бухарский государственный педагогический институт], [Aydin Sh. Usmonova, PhD researcher, Bukhara State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahri [адрес: Узбекистан, г.Бухара],[address: Uzbekistan, Bukhara city];